

Efecto de las estrategias cognitivo-afectivas en la habilidad oral en Inglés para estudiantes con discapacidad visual

Effect of Cognitive-Affective Strategies on English Speaking Skill in Students with Visual Impairment

Angélica Espinoza-Llanos

Grupo CEMAP. Ecuador.

angelicaespinoza@grupocemap.org

Rhommel Castillo-Román

Ministerio de Educación. Ecuador.

rhommel.castillo@educacion.gob.ec

La presente investigación se realizó de manera autofinanciada por los autores Espinoza y Castillo. Se agradece la colaboración del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” de Machala, en especial la participación voluntaria del docente y estudiante que accedieron a las entrevistas respectivas. Parte del estudio se llevó a cabo desde el 10 de noviembre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, se amplió y actualizó en julio del 2025.

Cómo citar este artículo / Referencia normalizada: (Norma APA 7ª)

Espinoza-Llanos, Angélica y Castillo-Román, Rhommel (2025). Efecto de las estrategias cognitivo-afectivas en la habilidad oral en Inglés para estudiantes con discapacidad visual [Effect of Cognitive-Affective Strategies on English Speaking Skill in Students with Visual Impairment]. *Revista Indómita Journal*, Vol.1, No.1, 14-31.

Fecha de Recepción: 04/08/2025

Fecha de Aceptación: 20/10/2025

Fecha de Publicación: 29/12/2025

RESUMEN

Introducción: El presente artículo tiene el objetivo de identificar estrategias cognitivo-afectivas que mejoren las habilidades productivas de habla en inglés para estudiantes con discapacidad visual. Se realizó una revisión bibliográfica en plataformas académicas y revistas indexadas como Scielo, Latindex y Redalyc, con el fin de sustentar teóricamente las variables del estudio. **Metodología:** La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cualitativo. Se utilizaron instrumentos validados por expertos: guía de observación de clase y entrevistas estructuradas, aplicadas a un docente y un estudiante del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” en Machala. **Resultados:** El docente obtuvo un promedio general de 2.25 en la observación de clase inclusiva, según los 4 descriptores y 16 ítems

analizados. Las entrevistas confirmaron el uso de estrategias cognitivo-afectivas, aunque persiste un enfoque tradicional en la enseñanza. **Discusión:** La implementación de estrategias cognitivo-afectivas se realiza de forma empírica y parcial. El docente combina elementos cognitivos y emocionales, pero predomina el uso del idioma nativo en las actividades pedagógicas. Se evidencian fortalezas como el ambiente afectivo positivo y la disposición de los participantes, así como limitaciones en el reconocimiento formal de las estrategias, ansiedad ante contenidos nuevos, recursos limitados y accesibilidad. **Conclusiones:** Las estrategias cognitivo-afectivas tienen un impacto parcial en el desarrollo de la habilidad oral en inglés. Se recomienda ampliar la muestra, comparar contextos educativos entre ciudades y explorar estrategias sociales que fomenten la colaboración entre estudiantes con y sin discapacidad visual.

Palabras clave: Estrategias cognitivo-afectivas; habilidad oral; discapacidad visual; enseñanza de idiomas; educación inclusiva; accesibilidad educativa; aprendizaje emocional.

ABSTRACT

Introduction: This article aims to identify cognitive-affective strategies that enhance English speaking skill in students with visual impairment. A comprehensive literature review was conducted using academic platforms and indexed journals such as Scielo, Latindex, and Redalyc to support the study variables.

Methodology: The research was applied and qualitative in nature. Expert-validated instruments were used: a classroom observation guide and structured interviews conducted with one teacher and one student from the "9 de Octubre" High School in Machala. **Results:** The teacher achieved a general average of 2.25 in inclusive classroom observation, based on four descriptors and sixteen analyzed items. Interviews confirmed the use of cognitive-affective strategies, although traditional teaching methods still prevail. **Discussion:** The implementation of cognitive-affective strategies is empirical and partially effective. The teacher combines cognitive and emotional elements, but the native language is predominantly used in pedagogical activities. Strengths include a positive emotional classroom environment and participant engagement. Limitations involve the lack of formal recognition of strategies, anxiety with new topics, limited resources, and accessibility challenges. **Conclusions:** Cognitive-affective strategies have a partial impact on the development of English speaking skill. Future research should consider larger samples, comparisons between cities, and social strategies that promote collaboration between students with and without visual impairments.

Keywords: Cognitive-affective strategies; speaking skill; visual impairment; language teaching; inclusive education; educational accessibility; emotional learning.

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo, los alumnos con necesidades educativas específicas solo recibían atención de especialistas, ya que fueron marginados del sistema de educación regular. En la actualidad, gracias al marco legal dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural¹ se garantiza una inclusión justa y la continuidad en el camino educativo. De acuerdo a esta normativa, los estudiantes, sean regulares o que presenten limitantes específicas, están cubiertos y amparados bajo una educación más especializada adaptadas para su edad y sus necesidades educativas individuales (Borrego, 2024; Tique-Estrada, 2025). Este progreso, no obstante, genera nuevos desafíos, especialmente en la instrucción del inglés a alumnos con dificultades visuales, quienes requieren métodos y estrategias que se ajusten a sus necesidades pero que no disminuyan la calidad del aprendizaje (Medina-Alarcón, 2025).

Al pensar en inclusión, se hace referencia a los cambios en escuelas, específicamente en la estructura del establecimiento, para las mejoras del sistema educativo. Pero todo esto va más allá de acomodar a los estudiantes en una escuela general, implica cambios en el currículo, los métodos de enseñanza y por qué no las relaciones interpersonales (Tomlinson y Imbeau, 2023; Khasinah 2025). A pesar de que los docentes ofrecen

¹ La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) es el marco legal ecuatoriano que regula el acceso, permanencia y calidad de la educación en condiciones de equidad e inclusión para todos los ciudadanos.

su apoyo a todos sus estudiantes y tienen experiencia en la enseñanza del inglés, se observa un uso remanente y condicionante de estrategias cognitivas y afectivas que son fundamentales a la expresión, la emoción y a ritmos más personales e individualizados del aprendizaje (Valdelamar González y Calle-Díaz, 2023).

Para mencionar la clasificación y aplicación de estrategias pedagógicas aplicadas a entornos donde se enseña un idioma extranjero, se han analizado diversos autores entre ellos, Ehrman y Oxford (1990) quienes indican que existe una división amplia en cuanto a estas estrategias pero que el vínculo está entre las cognitivas y afectivas, para la adquisición de conocimientos y el manejo de emociones en el aula. Estas estrategias que combinan componentes mentales con afectivos han mostrado ser centrales en mejorar la motivación, la autoestima, y la participación en el aula (Bao y Liu, 2021; Getie, 2020). En contextos inclusivos, su uso ayuda a la construcción de climas emocionalmente seguros en los cuales los discentes se sienten considerados al tener mejores oportunidades de expresarse en un segundo idioma.

Las categorías más relevantes de las estrategias de aprendizajes del idioma son directas e indirectas. Por un lado, las directas conllevan emplear el idioma original y aplicar procesos mentales (estrategias de retención, conocimiento y resarcimiento), fundamentales permitiendo a los estudiantes no solo almacenar y recuperar información, sino también comprender su uso. Por otro lado, las estrategias indirectas potencian el aprendizaje del idioma y la gestión de aspectos sociales, metacognitivos y afectivos que se aplican en contextos reales para desarrollar habilidades intra e interpersonales (Kehing y Yunus, 2021; Dawood, 2021).

Diversas investigaciones contemporáneas, continúan reconociendo la importancia de la lengua nativa (L1) en la formación, así como la repetición sistemática (“drilling”) y la disminución de la ansiedad mediante la construcción de lazos emocionales entre el docente y el alumno (Shafi et al., 2020; Salter et al., 2024). Estas actividades no solo ayudan a simplificar el idioma a nivel lingüístico, sino que ayudan a gestionar las emociones relacionadas al aprendizaje. En el caso de la repetición de tareas lingüísticas, brinda a los estudiantes con discapacidad visual la posibilidad de cimentar estructuras orales en un entorno familiar y seguro (Manitsa y Doikou, 2022).

Se ha analizado, que estos educandos, poseen habilidades cognitivas maravillosas, pues su capacidad de audición y memorización superan las regulares en relación a la lingüística o fonética inglesa y se pueden aprovechar con las estrategias adecuadas y correctas (Valente y Gentaz, 2024; Belay y Yihun, 2020). Asimismo, no se puede olvidar que, la interacción social, la accesibilidad, y la retroalimentación son elementos clave para lograr una enseñanza significativa e igualitaria y alcanzar el éxito progresivo para desempeñarse con habilidades orales. Quienes presentan discapacidad visual requieren atención a la entonación, pronunciación, modulación y fluidez, y se deben apoyar con materiales auditivos, tecnología asistida y mediante actividades pedagógicas apropiadas por los educadores (Chen, 2021; Bobadilla-Pérez y Carballo, 2022).

Es de carácter mandatorio resaltar el rol del docente, quienes son los sujetos inmediatos en la convivencia con su alumnado. Por un lado, Frenzel et al. (2021) definen las relaciones entre maestros y estudiantes como caracterizadas por grados de dependencia, cercanía y conflicto, mientras que Kincade et al. (2020) las describieron como caracterizadas por calidez, confianza, expectativas e implicación. Los maestros no solo impulsan el desarrollo educativo, sino que protegen a sus estudiantes y los ayudan a convivir entre ellos permitiéndoles experimentar las oportunidades y desafíos que en un futuro tendrán que enfrentar (Miyauchi, 2020). Los maestros, de una u otra forma, influyen en la motivación de los estudiantes al aumentar el sentido de competencia y autonomía de los mismos, por ello las relaciones de compañerismo y ayuda mutua debe prevalecer para promover una educación que integre a los educandos con características y necesidades propias de cada individuo (Lintangsari y Emaliana, 2020).

Una cultura inclusiva se convierte en un elemento definitorio en la formación de la comunidad y la reputación de las instituciones educativas donde los estudiantes con discapacidad visual son académicamente notorios. Estudios más recientes destacan la escasez de formación para educadores, la modificación curricular inadecuada y la comprensión limitada de enfatizar las necesidades socioemocionales de estos estudiantes como barreras estáticas (Cunia y García, 2025). La aplicación de un enfoque de diseño universal y la participación de todo el colectivo académico favorece el respeto a la diversidad de aprendizaje.

Los enfoques de lingüística, neurolingüística, comunicación, y accesibilidad permiten el perfeccionamiento de destrezas del habla. Por tal motivo, las habilidades lingüísticas aplicadas por los docentes, ofrecen cambios notables en los componentes gramaticales y la terminología específica vinculada estrechamente al procesamiento del idioma para una efectiva comunicación como parte fundamental de una interacción social (Bausells-Espín, 2022). Es tarea de cada uno de los facilitadores defender entornos de cooperación y colaboración entre miembros estudiantiles regulares con aquellos de limitación visual, que compensan con sus sentidos sus necesidades a fin de llevar a otro nivel la adquisición de una segunda lengua (Tran y Pho, 2020).

En el proceso relacionado con la aplicación de estas estrategias generales de aprendizaje, los docentes deben identificarlas y adaptarlas con el fin de integrar a los estudiantes con discapacidad visual en el aula inclusiva, con el principio fundamental de enseñar inglés de manera más efectiva que consiste en incorporar los factores cognitivo-afectivos esenciales para la correlación y mejora de sus habilidades orales. Los estudiantes con discapacidad visual suelen ser alumnos excepcionales con habilidades trascendentales al representar mentalmente diferentes escenarios sin necesidad de una experiencia visual directa (Jamil et al., 2021).

Ciertamente, Juhairiah et al. (2025) enfatizan la importancia de que los docentes busquen estrategias para garantizar cada parte que le enseña al estudiante durante su proceso. Al analizar las preferencias y habilidades individuales de los alumnos, los educadores pueden modificar y adaptar sus métodos o técnicas de enseñanza para alinearse con los modos de aprendizaje de sus educandos, lo que a su vez incrementa la retención de contenidos, la aplicación del aprendizaje en situaciones reales y, en general, la participación para lograr protagonismo en un entorno equitativo y significativo para el óptimo aprovechamiento del inglés.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal de esta investigación es identificar estrategias cognitivo-afectivas que mejoren las habilidades productivas de habla en Inglés para estudiantes con discapacidad visual.

- El presente artículo analiza estas estrategias utilizadas por cada docente y el alto nivel de impacto en el idioma Inglés que se consigue en los estudiantes con limitaciones visuales.
- Igualmente, se trazan recomendaciones didácticas que inicien el cambio hacia la enseñanza inclusiva y de calidad del idioma foráneo, individualizando las necesidades estudiantiles.

3. METODOLOGÍA

El presente artículo corresponde a una investigación cualitativa con diseño descriptivo y de revisión sistemática, de tipo aplicada y enfoque interpretativo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2020). Orientada a analizar las dos variables correspondientes con el objetivo de identificar estrategias cognitivo-afectivas que mejoren las habilidades productivas de habla en inglés para estudiantes con discapacidad visual, considerando no solo el nivel académico de los docentes nacionales, sino también su experiencia con estudiantes con discapacidad visual. En este caso, se ha solicitado la participación voluntaria de miembros de la institución pública “Nueve de Octubre” en la ciudad de Machala.

Durante la fase inicial de esta investigación, se formularon preguntas abiertas para guiar a los autores en el

tema, tales como: ¿Cuáles son las estrategias afectivo-cognitivas que los docentes consideran para mejorar las habilidades en Inglés de los estudiantes con discapacidad visual? y ¿Cómo se aplican dichas estrategias en clase?, las cuales se pretende interpretar.

Para ofrecer el correspondiente sustento científico, se consideró 85 estudios realizados en relación a las variables, en donde se aplicaron criterios de inclusión y exclusión, arrojando 27 estudios relevantes que se incluyeron propiamente en el análisis. La información fue recopilada de diversos repositorios de universidades reconocidas y base de datos académicos como DOAJ, CrossRef, Google Scholar, ERIC, Scopus, Dialnet, Redalyc, Scielo, entre otros. Cabe destacar que casi el ochenta por ciento de las citas están revisadas en inglés y actualizadas conforme a publicaciones entre 2020 y 2025.

De acuerdo con el alcance, este trabajo implica una investigación aplicada, considerando que se basa en el conocimiento para resolver problemas específicos reales, de naturaleza descriptiva con un enfoque deductivo, y el diseño sugiere el método cualitativo, reflejando un análisis de datos definitivos para diagnosticar necesidades y profundizar en el uso y efecto de las estrategias cognitivo-afectivas.

Cabe señalar que los instrumentos, en su momento, fueron validados por expertos y con base en el paradigma interpretativo correspondiente a la teoría del Socio-constructivismo para la investigación cualitativa. Se adaptó una guía de observación de aula inclusiva, entrevistas para el docente y para el educando con limitación visual con el fin de obtener un análisis de los datos.

Se seleccionó como población a la institución pública “Nueve de Octubre” ubicada en Machala, perteneciente a la provincia de El Oro, el muestreo estratificado no probabilístico por conveniencia realizado a un docente del departamento de inglés y a un estudiante con discapacidad visual, a quienes se aplicaron las técnicas e instrumentos. Los participantes accedieron voluntariamente a formar parte del estudio bajo lineamientos de ética y su respectivo consentimiento informado. Los agentes involucrados se representan en la tabla 1.

Tabla 1. Muestra estratificada de la institución pública “Nueve de Octubre”.

Área de Inglés	Número de participantes
Educador	1
Estudiante con discapacidad visual	1
Total	2

Fuente: Personal del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” de Machala. Elaboración propia.

4. RESULTADOS

4.1. Búsqueda de la revisión literaria

Concerniente a la revisión sistemática se realizó el análisis de PRISMA que permite conocer la evolución o hallazgos de investigaciones previas con relación a las variables de la investigación actual (Morales, 2022). Para el progreso de cualquier estudio científico, este modelo ofrece lineamientos adecuados, claros y justos que garantizan la veracidad y calidad en la elección, valoración y reporte de las evidencias con carácter científico, lo que asegura que todo este organizado y reglamentado.

Para identificar estudios publicados relevantes al tema de la presente revisión, una búsqueda procesada y de selección se efectuó en repositorios universitarios y bases de datos electrónicas de índole académico (Google Scholar, ERIC, DOAJ, CrossRef, Scopus, Dialnet, Redalyc, Scielo, Web of Science). Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión definidos con la finalidad de que abordaran las variables relacionadas a estrategias cognitivas-afectivas y la enseñanza del habla inglesa a estudiantes con discapacidad visual. Las palabras clave utilizadas para una búsqueda exhaustiva fueron discapacidad visual, ceguera, baja visión, educación inclusiva,

accesibilidad educativa, que se combinaron con estrategias cognitivo-afectivas, habilidad oral, enseñanza de idiomas, inglés y aprendizaje emocional.

Considerando publicaciones entre 2020 y 2025, se realizó manualmente una indagación sigilosa de los estudios recuperados y su respectiva bibliografía. Tras este procedimiento, se obtuvieron 85 artículos con registros identificados, 15 duplicados eliminados, 70 elegidos de acuerdo al registro filtrados por las variables del título presente, se excluyeron 43 estudios aleatoriamente, sin razones específicas, evaluándose 27 a texto completo. Las etapas de este proceso se demuestran en la tabla 2.

Tabla 2. Proceso de selección para revisión literaria.

Etapa	Número de estudios
Registros identificados	85
Duplicados eliminados	15
Registros filtrados (título)	70
Registros excluidos	43
Evaluados a texto completo	27
Excluidos con razones	0
Estudios incluidos en el análisis	27

Fuente: Bases de datos electrónicas de índole académico. Elaboración propia.

Se reafirma que los autores leyeron completamente los artículos restantes y eliminaron aquellos que no satisfacían los criterios de inclusión. A partir del resumen de los estudios, finalmente se seleccionaron 27 artículos como relevantes para ser incluidos en el análisis. Para una mejor visualización y comprensión se diseñó el siguiente diagrama Prisma correspondiente a la figura 1, con las respectivas etapas de selección de estudios (identificación, cribado, elegibilidad, evaluación e inclusión).

Figura 1. Diagrama PRISMA del proceso de selección para revisión literaria.

Fuente: Elaboración propia.

Los pasos descritos anteriormente dieron como resultado los artículos relacionados con “Efecto de las estrategias cognitivo-afectivas en la habilidad oral en Inglés para estudiantes con discapacidad visual”. La tabla 3 presenta resúmenes de los artículos de investigación donde se informan los hallazgos a continuación.

Tabla 3. Artículos analizados para la revisión literaria.

Autor(es) y Año	Título del Artículo	Revista / Fuente	Enfoque metodológico o Hallazgos
Bao, Y. Y., y Liu, S. Z. (2021)	The influence of affective factors in second language acquisition on foreign language teaching	Open Journal of Social Sciences	Explora cómo los factores afectivos influyen en la enseñanza de lenguas extranjeras.
Bausells-Espín, A. (2022)	Audio description as a pedagogical tool in the foreign language classroom	Journal of Audiovisual Translation	Estudio cualitativo sobre la utilidad de la audiodescripción en el aula de idiomas.
Belay, M. A., y Yihun, S. G. (2020)	The challenges and opportunities of visually impaired students in inclusive education	Journal of Pedagogical Research	Identifica barreras educativas y estrategias inclusivas para estudiantes con discapacidad visual.
Bobadilla-Pérez, M., y Carballo, R. (2022)	Exploring audiovisual translation as a didactic tool	Porta Linguarum	Estudio descriptivo sobre traducción audiovisual como herramienta didáctica.
Borrego, M. M. (2024)	Enfoques disponibles para la inclusión de textos literarios	Plumilla Educativa	Análisis documental de enfoques inclusivos para el uso de literatura en inglés.
Chen, S. (2021)	The influence of teacher audio feedback via WeChat	Theory and Practice in Language Studies	Cuasi-experimental sobre retroalimentación auditiva en plataformas móviles.
Cunia, G., y García, O. (2025)	Estrategias didácticas: un enfoque sistemático	Aula Virtual	Revisión sistemática de estrategias didácticas recientes.
Dawood, A. P. Z. A. A. (2021)	Direct language learning strategies in EFL	Alustath Journal	Estudio sobre estrategias directas en el aprendizaje del inglés.
Ehrman, M. E., y Oxford, R. L. (1990)	Adult language learning styles and strategies	Modern Language Journal	Estudio correlacional sobre estilos y estrategias de aprendizaje en adultos.
Frenzel, A. C., et al. (2021)	Teacher emotions in the classroom	Educational Psychologist	Revisión sobre el impacto emocional del profesorado en el aula.
Getie, A. S. (2020)	Factors affecting the attitudes of students	Cogent Education	Estudio cuantitativo sobre actitudes hacia el aprendizaje del inglés.
Jamil, N., et al. (2021)	Cognitive and affective brain-computer interfaces	IEEE Access	Revisión sistemática sobre interfaces neurocognitivas para mejorar el aprendizaje.
Juhairiah, S., et al. (2025)	Implementation of Individualized Curriculum	Tunas	Revisión de currículos individualizados en escuelas inclusivas.
Kehing, K. L., & Yunus, M. M. (2021)	Language learning strategies for speaking skills	European Journal of Educational Research	Revisión sistemática sobre estrategias orales en entornos digitales.
Khasinah, S. (2025)	Differentiated Instruction in Teaching English	JKA	Estudio descriptivo sobre instrucción diferenciada en inglés.
Kincade, L., et al. (2020)	Universal approaches to improving student-teacher relationships	Review of Educational Research	Meta-análisis sobre relaciones estudiante-docente.
Lintangsari, A. P., & Emaliana, I. (2020)	Inclusive Education Services for the Blind	International Journal of Evaluation and Research in Education	Estudio cualitativo sobre la inclusión educativa de estudiantes ciegos.
Manitsa, I., y Doikou, M. (2022)	Social support for students with visual impairments	British Journal of Visual Impairment	Revisión integrativa sobre el apoyo social a estudiantes con discapacidad visual.
Medina-Alarcón, C. V. (2025)	Transformación en las Concepciones Docentes	Revista Portal de la Ciencia	Revisión sistemática sobre cambios en concepciones pedagógicas.
Miyauchi, H. (2020)	Inclusive education of students with visual impairment	Education Sciences	Revisión sistemática sobre prácticas inclusivas con estudiantes ciegos.

Salter, D., et al. (2024)	Anxiety and teacher-student relationships	Child Psychiatry & Human Development	Revisión sobre cómo la ansiedad afecta las relaciones educativas.
Shafi, S., et al. (2020)	Benefits of code-switching in language learning	International Research Journal of Management, IT and Social Sciences	Estudio de caso sobre el uso del cambio de código en clase de idiomas.
Tique-Estrada, N. (2025)	Políticas educativas estandarizadas	Revista Portal de la Ciencia	Revisión crítica de políticas en enseñanza de inglés en primaria.
Tomlinson, C. A., y Imbeau, M. B. (2023)	Leading and managing a differentiated classroom	ASCD	Guía práctica sobre implementación de instrucción diferenciada.
Tran, T. M. P., & Pho, P. D. (2020)	How visually impaired learners acquire language	Ethical Lingua	Estudio de caso sobre adquisición lingüística en ciegos.
Valdelamar González, C., y Calle-Díaz, L. (2023)	Teachers' agency development	Profile	Estudio sobre agencia docente en adaptación curricular.
Valente, D., y Gentaz, E. (2024)	Éditorial - Handicap Visuel	Revue interdisciplinaire sur le handicap visuel	Editorial sobre discapacidad visual e inclusión educativa.

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Análisis de datos

Se examinó una muestra estratificada no probabilística por conveniencia. Los criterios de inclusión requerían que el educador pertenezca al área de inglés, con experiencia en cuanto a la enseñanza relacionada a necesidades específicas, en el caso del estudiante con discapacidad visual, poseer un diagnóstico formal de su condición y estar legalmente matriculado en el programa. Ambos informados y con consentimiento para utilizar la información brinda en este estudio. Por lo que corresponde a los criterios de exclusión, no podían participar docentes de otra área y sin experiencia previa directa con estudiantes con discapacidad visual, tampoco estudiantes regulares o con otras discapacidades no relacionadas a la visual y por ende quienes no otorgaron su consentimiento escrito.

Para la concierne recolección de datos y sus respectivos resultados obtenidos, se ejecutaron dos técnicas fundamentales: la observación directa y la entrevista semiestructurada, dándole el sentido de importancia tanto a recursos materiales (observación en el salón de clases) como recursos humanos (docente y estudiante no vidente), quienes consintieron participar de forma voluntaria, bajo lineamientos éticos y de confidencialidad.

La presente investigación, alineada al objetivo de estudio, es de carácter cualitativo y para analizar el efecto de las estrategias cognitivo-afectivas en la habilidad oral de inglés en un estudiante con discapacidad visual, primero se aplicó una guía de observación estructurada adaptada de un modelo provisto por la propia institución educativa y luego se recurrió al instrumento de las entrevistas semiestructuradas para el docente y el estudiante, las cuales se grabaron y almacenaron como fuentes de datos para el estudio.

4.2.1. Observación áulica

Con respecto a la observación directa en un ambiente ligado al aula inclusiva, se operó una guía de observación preparada con 16 ítems asociados principalmente a cuatro descriptores destacados en cuanto el proceso de la clase: Gestión del aula inclusiva de inglés como lengua extranjera, Demostración de relaciones interpersonales en el aula, Implementación de estrategias cognitivo-afectivas y Aplicación de los componentes del habla en un aula inclusiva. Se estableció que cada ítem este valorado en una escala de tres niveles: 1= No observado, 2= Se recomienda más énfasis y 3= Muy bien logrado.

Respecto al primer descriptor del manejo del aula inclusiva de inglés, el docente realizó una planificación adecuada pero generalizada, sin evidencia de adaptación curricular específica al estudiante que presenta

limitaciones visuales. Los ítems 3 y 4 fueron mejores puntuados dando un promedio general de 2,4. Se evidenció la necesidad de establecer énfasis a la individualización del caso (Figura 2).

Figura 2. Gestión del aula inclusiva de inglés como lengua extranjera.

Fuente: Guía de observación áulica inclusiva. Elaboración propia.

La demostración de las relaciones interpersonales en el aula corresponde al segundo descriptor y su promedio obtenido fue de 2 puntos. Se percibió buena disposición del docente frente a los estudiantes con trato igualitario, apropiada gestión emocional bajo un ambiente de tranquilidad. No obstante, durante las interacciones en grupo se notó que de forma involuntaria el educando con discapacidad visual era parcialmente omitido. Su participación en el colectivo era limitada, pero el profesor si hacía un seguimiento individual posterior, lo cual indica que se debe perseverar en cuanto a la inclusión en la dinámica de grupo (Figura 3).

Figura 3. Relaciones interpersonales en el aula inclusiva.

Fuente: Guía de observación áulica inclusiva. Elaboración propia.

Correspondiente al tercer descriptor, implementación de estrategias cognitivo-afectivas, se notó la utilización de tácticas tradicionales como la repetición, la utilización de la lengua materna (L1) y la anticipación de temas con envío de audios. Esta forma de preparación facilita la comprensión de un nuevo contenido y la ansiedad se reduce en los estudiantes, en especial aquellos con limitaciones visuales. Este aspecto obtuvo un promedio de 2,25. Es imperativo mencionar la escasez en cuanto a la personalización de las actividades y diferenciación en los estilos de aprendizaje del alumnado, lo que limitó el uso de estrategias y su aprovechamiento (Figura 4).

Figura 4. Implementación de estrategias cognitivo-afectivas.

Fuente: Guía de observación áulica inclusiva. Elaboración propia.

Posteriormente, la aplicación de los componentes del habla en un aula inclusiva, como cuarto descriptor, alcanzó un promedio de 2,25 por lo que se mantuvo dentro del rango de "se recomienda mayor énfasis". La integración de actividades auditivas en la mayor parte de la sesión fue constatada durante la observación directa realizada. Por el contrario, aspectos como la modulación de la voz y la entonación comúnmente se mostraron convenientes pese a que los recursos tecnológicos en disponibilidad eran insuficientes. La adaptación del material y su respectiva utilización fue restringida, lo que afecta al acceso igualitario durante la práctica oral (Figura 5).

Figura 5. Aplicación de componentes del habla en un aula inclusiva.

Fuente: Guía de observación áulica inclusiva. Elaboración propia.

Como punto adicional, dentro de la observación también se obtuvo información sobre la distribución espacial del aula. El aula es pequeña para la cantidad de estudiantes y el alumno con discapacidad visual fue ubicado siempre en una esquina cerca de la puerta. No se evidenció la presencia de señaléticas táctiles que permitan al estudiante con discapacidad visual desplazarse libremente dentro del área para realizar las actividades e interactuar con el resto del grupo. Además, se deben utilizar materiales y tecnologías inclusivas en el aula que sean accesibles para personas con discapacidad visual (Figura 6).

Figura 6. *Distribución espacial del aula inclusiva.*

Fuente: Elaboración propia en Planner 5D.

La guía de observación se diseñó para la obtención de la puntuación máxima de 48 puntos (considerando en la escala el valor de 3 puntos por 16 ítems de los cuatro descriptores). La realidad que se experimentó fue diferente, demostrando que la puntuación general generada fue de 36, con un promedio total de 2,25 y esto da lugar a la recomendación de un refuerzo en cuanto a prácticas inclusivas de estrategias emocionales y la producción oral en la enseñanza de inglés.

4.2.2. Entrevistas

En continuidad con los resultados de la entrevista al docente, él mismo reconoció la aplicación práctica y empírica de estrategias pedagógicas, en mayor parte cognitivas que afectivas con estudiantes regulares y que presentan DV. Se destacó la importancia y efectividad de técnicas tradicionales como repetición, uso del idioma nativo, asimismo la impartición de material didáctico auditivo con anticipación para la producción oral en Inglés y su posterior participación en el colectivo estudiantil. Su autorreflexión de la situación estima más compromiso por parte instituciones que regulan sectores fiscales en referencia a la formación especializada docente, pues lo realizado por él hasta el momento, ha sido autofinanciado.

Evaluando la entrevista con el educando que presenta discapacidad visual, el implicado menciona que la modulación de la voz del docente, su actitud positiva, dedicación y ayuda extra individualizada, pese a la obligatoriedad de cumplir la planificación, le han permitido avanzar progresivamente en su aprendizaje en cuanto al idioma foráneo. Además, considera significativamente herramientas clave en su educación diferenciada, tales como recursos parcialmente adaptados (grabaciones de actividades auditivas) y su facilitación previa, pues le han permitido reducir la ansiedad en las actividades orales y colaborativas. Del mismo modo, reconoce el esfuerzo docente y el desafío académico en cuanto a aprender y enseñar un idioma extranjero.

Finalmente, al integrar la información recopilada en la tabla 4, se evidencia la necesidad imperativa de formación docente más especializada en cuanto a estudiantes con discapacidad visual, recursos adaptados con precisión, planificación diferenciada para lograr una educación efectiva e inclusiva. Pese a estos obstáculos, se sugiere la implementación de las estrategias cognitivo-afectivas en relación a la habilidad oral en inglés de un estudiante con discapacidad visual, a fin de lograr un desarrollo potencialmente inclusivo en los contextos

educativos.

Tabla 4. Hallazgos en relación de las estrategias y la participación oral del estudiante con DV.

Categorías	Contemplaciones	Interpretación
Docencia, reconocimiento y aplicación de estrategias	Mayor implementación de estrategias cognitivas como repetición, guía y andamiaje verbal, uso de representaciones visuales y organizadores (para el resto de estudiantes).	No existió complementación en cuanto estrategias afectivas como motivación individualizada o fortalecimiento de un ambiente seguro para la expresión oral, en particular para el estudiante con DV.
Participación del estudiante con DV	Evidencia de refuerzo y motivación destacados en cuanto al vínculo estudiante-profesor establecidos al momento de las actividades.	La empatía docente y adaptación de tareas ayuda a una disposición nata en la interacción del colectivo y clima estudiantil.
Barreras	Falta de recursos inclusivos y formación docente específica.	Limitación y eficacia de las estrategias en cuestión a pesar de existir la voluntad de ambas partes.

Fuente: Análisis de los resultados de la presente investigación. Elaboración propia.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Esta investigación cualitativa, fundamentada en las interrogantes previas, permitió considerar y recapacitar sobre el tipo de estrategias cognitivo-afectivas aplicadas por los educadores y el perfeccionamiento de las habilidades orales sugeridas para estudiantes con discapacidad visual (DV) en las aulas inclusivas. El total cumplimiento de técnicas tales como la observación directa en el salón de clases y las entrevistas realizadas al docente y estudiante con DV, permitió evaluar y comparar diferentes perspectivas al contrastar las ideas de los autores citados con las de los entrevistados y las opiniones propias que surgieron a partir del tema en cuestión para enriquecimiento y análisis del presente artículo académico.

En primer lugar, a pesar de la reconocida importancia de los líderes y administradores escolares, el claustro docente es, sustancialmente, responsable de implementar los principios inclusivos y derribar las barreras a la inclusión. Esto es especialmente cierto en el caso de discapacidades con altas necesidades educativas y baja incidencia, como la discapacidad visual, por la razón mencionada anteriormente. Se sabe que las percepciones del profesorado, especialmente facilitan o limitan el éxito de la inclusión como indica Miyauchi (2020) en su revisión sistemática, la cual fue de gran sustento para la concepción de este estudio.

Se confirmó que el docente en cuestión, empleó estrategias de índole cognitivo en la mayor parte de su sesión. La repetición (“drilling”), el scaffolding o andamiaje verbal y la implementación de organizadores gráficos fueron parte del bagaje didáctico tradicional para todos los alumnos sin considerar las adaptaciones diferenciadas. Acorde a lo observado y expresado en la literatura de Ehrman y Oxford (1990), se coincide en cuanto al señalamiento de que el aprendizaje de un nuevo idioma extranjero se fortalece cuando se combina conocimientos con la parte afectiva, pues queda el registro en su memoria permanente de valiosas experiencias tangibles. A pesar de todo, la complementación con estrategias afectivas como la validación emocional en un ambiente seguro y la motivación individualizada se cumplió parcialmente en los estudiantes con limitantes visuales.

Por consiguiente, cada estudiante con pérdida de visión puede tener sus propias estrategias para aprender idiomas dado que su proceso de adquisición de conocimientos es diferente y se sustenta mayormente en el apoyo de medios auditivos y kinestésicos, como también refirió el estudiante entrevistado con DV. Para ello es necesario evaluar y tener en cuenta la capacidad del aprendiz, asimismo el uso de recursos orales, reproducciones de audio, detalles descriptivos de situaciones y retroalimentación docente con empatía. Se adjudica, esta revelación a Lintangari y Emaliana (2020)

en afinidad con Bobadilla-Pérez y Carballo (2022), quienes manifiestan que, a mayor accesibilidad de materiales multisensoriales, mayor será la facilidad en cuanto a la comprensión y producción oral.

En general, el profesorado se dispone a proporcionar un entorno inclusivo a estudiantes y jóvenes con necesidades especiales, sin embargo, los estudiantes con discapacidad visual enfrentan más desafíos a la hora de estudiar idiomas extranjeros, así como el acceso a tecnología adaptada y materiales alternativos. Para el estudiante de la entrevista, la frustración era evidente cuando se revelaban temas desconocidos. Por ello, Bao y Liu (2021) enfatizan la necesidad de reducir la ansiedad y frustración generada por la incompreensión de asignaciones y recursos visuales y manifiestan que las estrategias afectivas aplicadas por profesores permiten no solo crear confianza, sino también aliviar la tensión en los estudiantes frente a temas ignotos.

Los estudiantes con discapacidades visuales necesitan tener materiales grabados en audio diseñados especialmente para ellos porque sus principales fuentes de información provienen de fuentes auditivas. De esta manera, Bausells-Espín (2022) destaca que la audiodescripción como herramienta pedagógica en el aula de lenguas extranjeras, es decir, el uso de subtítulos en voz afianza la práctica oral por medio del shadowing o imitación tanto en la fonética, pronunciación, entonación, ritmo y fluidez influyendo en su retención a largo plazo, lo cual sí se vio reflejado en la sesión práctica del docente entrevistado.

La limitación en cuanto a la formación docente especializada en educación inclusiva y la carencia de recursos adaptados para la enseñanza fueron barreras que frenan la aplicación de estrategias con eficacia. El docente de la institución pública, demostró el día de la observación, que de forma empírica y autónoma se ha instruido en cuanto a estilos de aprendizaje individualizados de acuerdo a las necesidades específicas de sus estudiantes, así como el uso de recursos que están a su alcance para impulsar una educación inclusiva. Este escenario ha sido descifrado por Belay y Yihun (2020), quienes advierten los desafíos en educación no solo para los estudiantes sino para el profesorado vulnerable con desconocimientos persistentes en entornos inclusivos.

En síntesis, los hallazgos manifestados en este estudio, reafirman el efecto positivo y alto impacto de las estrategias cognitivo-afectivas en el aprendizaje significativo del idioma inglés y el desarrollo de la habilidad de producción oral en estudiantes con limitaciones visuales, siempre y cuando su aplicabilidad se genere intencionalmente en un contexto adaptado y diferenciado para el educando. La estructuración de un conocimiento lingüístico basado en estrategias cognitivas y la combinación con estrategias afectivas, motivan al estudiante con DV a participar activamente e involucrarse en escenarios comunicativos donde se sienta seguro y apoyado con empatía por parte del docente y sus compañeros.

Se constató, la participación del estudiante de una forma más activa cuando se proporcionó actividades orales con recursos que comprendían descripciones audibles, registros de grabaciones sobre el contenido a utilizar durante la sesión, ya que las fuentes provistas eran escuchadas desde dispositivos de audio y de hablantes nativos. El reconocimiento por parte del docente es una forma de incentivo y motivación para el educando que, además de presentar dificultades en su vida cotidiana, tiene que aprender un idioma ajeno, sin embargo, con los ajustes necesarios y la adaptación a su ritmo de aprendizaje se logró un progreso medido a sus capacidades y limitaciones sensoriales-visuales.

Con relación a la calidad en general de la clase inclusiva para personas no videntes, requiere mejoras en los ítems evaluados. Es importante hacer énfasis en aquellos parámetros que obtuvieron una baja puntuación para fortalecer la inclusión. La distribución espacial del salón también juega un rol importante, ya que el estudiante no vidente debe estar en un lugar accesible y cerca del resto para promover la cooperación entre compañeros, lo que invita de forma natural a la interacción y se da la confianza para que desarrollen sus habilidades del habla con las actividades que proponga el profesor. Es necesario considerar la accesibilidad para personas no videntes al diseñar el espacio de la clase, proporcionando señales táctiles y audibles para guiar a las personas y asegurándose de que los materiales y tecnologías utilizados estén al alcance de ellos.

Se percibe la clara disposición y el compromiso del rol docente en el campo de educación. Sin embargo, para alcanzar una verdadera inclusión, es fundamental que los guías estén a la vanguardia y preparados para enfrentar situaciones que se perciben como barreras que detienen la oportunidad de experimentar prácticas pedagógicas efectivas con estudiantes con discapacidad visual. Las capacitaciones deben ser continuas y a la vez específicas en lo que se refiere a estilos de aprendizajes individualizados, adaptaciones curriculares, diseño de recursos e incorporación de nuevos materiales que les permitan a los educandos ser agentes de cambio para su comunidad estudiantil, sirviéndose de sus conocimientos integrales, sin olvidar la tecnología.

En cuanto a las limitaciones, es posible que algunos estudios relevantes se hayan pasado por alto involuntariamente o que los hallazgos estén sujetos a diversas interpretaciones, las mismas que deberían ser evaluadas por otros investigadores independientes. De modo semejante, el tamaño de la muestra estratificada fue muy reducida en términos de validación cuantitativa, el tiempo corto dedicado a la investigación no permitió aplicar una futura propuesta relacionada a las estrategias cognitivo-afectivas en la habilidad oral para docentes principiantes sobre su dominio en la inclusión. A su vez, la investigación presenta la necesidad de descubrir brechas en cuanto a las políticas públicas para contextos inclusivos.

Se sugiere para futuras investigaciones incorporar el enfoque cuantitativo, con triangulación de datos en una población más variada y de mayor número de participantes. Promover el uso de tecnologías accesibles de calidad a bajo costo para instituciones del sector público, diseñar materiales previamente planificados destinadas a docentes con experiencia mínima que se enfrentarán a retos en cuanto a diversas capacidades, no solo la visual y sobre todo relacionadas a las estrategias cognitivo-afectivas aplicadas a diferentes habilidades lingüísticas en otros idiomas. Comprometerse sobrepasa solo la buena intención del cambio, requiere un impacto real en la educación igualitaria e inclusiva.

6. REFERENCIAS

- Bao, Y. Y., y Liu, S. Z. (2021). The influence of affective factors in second language acquisition on foreign language teaching. *Open Journal of Social Sciences*, 9(03), 463-470. <https://doi.org/10.4236/jss.2021.93030>
- Bausells-Espín, A. (2022). Audio description as a pedagogical tool in the foreign language classroom: An analysis of student perceptions of difficulty, usefulness and learning progress. *Journal of Audiovisual Translation*, 5(2), 152–175. <https://doi.org/10.47476/jat.v5i2.2022.208>
- Belay, M. A., y Yihun, S. G. (2020). The challenges and opportunities of visually impaired students in inclusive education: The case of Bedlu. *Journal of Pedagogical Research*, 4(2), 112-124. <https://bit.ly/4onsdQQ>
- Bobadilla-Pérez, M., y Carballo, R. (2022). Exploring audiovisual translation as a didactic tool in the secondary school foreign language classroom. *Porta Linguarum: Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas Extranjeras*, (4), 81-96. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8393672>
- Borrego, M. M. (2024). Enfoques disponibles para la inclusión de textos literarios en el aula de inglés como segunda. *Plumilla Educativa*, 33(1), 1-16. <https://acortar.link/nZPvz6>
- Chen, S. (2021). The influence of teacher audio feedback via WeChat mini program Sharedaka on Chinese college students' English speaking ability. *Theory and Practice in Language Studies*, 11(12), 1610-1621. <https://bit.ly/4ffdlzG>
- Cunia, G., y García, O. (2025). Estrategias didácticas: un enfoque sistemático de la literatura reciente. *Aula Virtual*, 6(13), 411-424. <https://bit.ly/3JdXPYN>
- Dawood, A. P. Z. A. A. (2021). Direct language learning strategies in EFL. *Alustath Journal for Human and Social Sciences*, 60(1), 115–132. <https://doi.org/10.36473/ujhss.v60i1.1296>
- Ehrman, M. E., y Oxford, R. L. (1990). Adult language learning styles and strategies in an intensive training setting. *Modern Language Journal*, 74(3), 311–327. <https://doi.org/10.2307/327627>
- Frenzel, A. C., Daniels, L., y Burić, I. (2021). Teacher emotions in the classroom and their implications for students. *Educational psychologist*, 56(4), 250-264. <https://acortar.link/p5YPgd>
- Getie, A. S. (2020). Factors affecting the attitudes of students towards learning English as a foreign language. *Cogent Education*, 7(1), 1738184. <https://bit.ly/47c1PTH>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2020). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill. <https://acortar.link/L2Qewk>
- Jamil, N., Belkacem, A. N., Ouhbi, S., y Guger, C. (2021). Cognitive and affective brain–computer interfaces for improving learning strategies and enhancing student capabilities: A systematic literature review. *Ieee Access*, 9, 134122-134147. <https://acortar.link/Gpauh5>
- Juhairiah, S., Kinasih, Q. Y., Yuwono, D. T., y Selawaty, D. (2025). Implementation of Individualized Curriculum

- for Children with Special Needs in Inclusive Elementary Schools: A Systematic Literature Review in the Context of Palangka Raya. *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10(2), 139-146. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/tunas/article/view/10123>
- Keheing, K. L., y Yunus, M. M. (2021). A systematic review on language learning strategies for speaking skills in a new learning environment. *European Journal of Educational Research*, 10(4), 2055-2065. 10.12973/EU-JER.10.4.2055 <https://eric.ed.gov/?id=EJ1318551>
- Khasinah, S. (2025). Fostering Educational Excellence: Differentiated Instruction in Teaching English in Kurikulum Merdeka Towards SDGs 2030. *JKA*, 2(1). https://bansigom.org/Jurnal/index.php/Bansigom_JKA/article/view/95
- Kincade, L., Cook, C., y Goerdt, A. (2020). Meta-analysis and common practice elements of universal approaches to improving student-teacher relationships. *Review of educational research*, 90(5), 710-748. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654320946836>
- Lintangsari, A. P., y Emaliana, I. (2020). Inclusive Education Services for the Blind: Values, Roles, and Challenges of University EFL Teachers. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 9(2), 439-447. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1256130>
- Manitsa, I., y Doikou, M. (2022). Social support for students with visual impairments in educational institutions: An integrative literature review. *British Journal of Visual Impairment*, 40(1), 29-47. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0264619620941885>
- Medina-Alarcón, C. V. (2025). Transformación en las Concepciones Docentes de la Enseñanza de una Lengua Extranjera: una revisión sistemática. *Revista Portal de la Ciencia*, 6(1), 18-32, DOI: <https://doi.org/10.51247/pdlc.v6i1.399>
- Miyauchi, H. (2020). A systematic review on inclusive education of students with visual impairment. *Education sciences*, 10(11), 346. <https://www.mdpi.com/2227-7102/10/11/346>
- Morales, W. G. B. (2022). Análisis de prisma como metodología para revisión sistemática: Una aproximación general. *Saúde em Redes*, 8(sup1), 339-360. <https://revista.redeunida.org.br/index.php/rede-unida/article/view/3317>
- Salter, D., Neelakandan, A., y Wuthrich, V. M. (2024). Anxiety and teacher-student relationships in secondary school: a systematic literature review. *Child Psychiatry & Human Development*, 1-19. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10578-024-01665-7>
- Shafi, S., Kazmi, S. H., y Asif, R. (2020). Benefits of code-switching in language learning classroom at University of Education Lahore. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(1), 227-234. <https://bit.ly/3Hd2VUJ>
- Tique-Estrada, N. (2025). Políticas educativas estandarizadas en la enseñanza del inglés en básica primaria: una revisión sistemática. *Revista Portal de la Ciencia*, 6(1), 33-46. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9624190>
- Tomlinson, C. A., y Imbeau, M. B. (2023). Leading and managing a differentiated classroom. *Ascd*. <https://acortar.link/rDt2Ua>

Tran, T. M. P., y Pho, P. D. (2020). A case study of how visually impaired learners acquire language. *Ethical Lingua: Journal of Language Teaching and Literature*, 7(1), 1-10. <https://ethicallingua.org/25409190/article/view/97>

Valdelamar González, C., y Calle-Díaz, L. (2023). Teachers' agency development when adapting the Colombian English suggested curriculum for high school. *Profile: Issues in Teachers' Professional Development*, 25(2), 201–216. <https://acortar.link/DUIRYb>

Valente, D., y Gentaz, E. (2024). Éditorial-*Revue Interdisciplinaire sur le Handicap Visuel (RIHV)*. *Revue interdisciplinaire sur le handicap visuel*, (1). <https://oap.unige.ch/journals/rihv/article/view/1689>

CONTRIBUCIONES DE AUTORES/AS, FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Contribuciones de los/as autores/as:

Conceptualización: Apellido Apellido, Nombre. **Software:** Apellido Apellido, Nombre. **Validación:** Apellido Apellido, Nombre. **Análisis formal:** Apellido Apellido, Nombre y Apellido Apellido, Nombre. **Curación de datos:** Apellido Apellido, Nombre. **Redacción-Preparación del borrador original:** Apellido Apellido, Nombre. **Redacción-Revisión y Edición:** Apellido Apellido, Nombre. **Visualización:** Apellido Apellido, Nombre. **Supervisión:** Apellido Apellido, Nombre. **Administración de proyectos:** Apellido Apellido, Nombre. **Todos los/as autores/as han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito:** Espinoza Llanos, Angélica y Castillo Román, Rhommel.

Financiación: Esta investigación no tiene financiamiento externo.

Agradecimientos: Se agradece la colaboración del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” de Machala, en especial la participación voluntaria del docente y estudiante que accedieron a las entrevistas respectivas. Este artículo está basado en un trabajo académico durante los estudios de posgrado de los autores en la UEES, el mismo que ha sido revisado, ampliado y actualizado para su publicación.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener ningún tipo de conflicto de intereses.

AUTORES:

Angélica Espinoza-Llanos

Grupo CEMAP.

Licenciada en Ciencias de la Educación mención Lengua Inglesa y Lingüística adquirida de la Universidad de Guayaquil (Ecuador). Magister en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera adquirida de la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo (Ecuador).

angelicaespinoza@grupocemap.org

Índice H: 1

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-3876-7349>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=de4qa8QAAAAJ>

Rhommel Castillo-Román

Ministerio de Educación.

Tecnólogo superior en análisis de sistema adquirido del Instituto tecnológico superior particular Bolívar Madero Vargas (Ecuador). Licenciado en ciencias de la educación mención Inglés adquirido de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador). Magister en enseñanza de Inglés como lengua extranjera adquirido de la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo (Ecuador).

rhommel.castillo@educacion.gob.ec

Índice H: 0

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-9227-0478>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=guaQDWMAAAAJ>